

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ

Хасанова Камола

Ферганский государственный университет
Факультет “Искусствоведения”
Направление Музыкальное образование
студентка 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12257049>

Аннотация: В данной статье описывается деятельность «Государственного музея памяти жертв репрессий». Также будут подробно изложены сведения о научной и творческой деятельности нашей просвещенной интеллигенции, заключённой как «враги народа» в нашей стране в годы репрессий.

Ключевые слова: репрессии, память, наследие, свобода, независимость, мученик, национализм

Abstract: This article describes the activities of the “State Museum in Memory of Victims of Repression.” Information about the scientific and creative activities of our enlightened intelligentsia, imprisoned as “enemies of the people” in our country during the years of repression, will also be presented in detail.

Key words: repression, memory, heritage, freedom, independence, martyr, nationalism

Введение

Нам предстоит восстановить историческую справедливость, влияющую на судьбу нашей страны, полностью открыть закрытые страницы светлого прошлого нашего народа и нации, извлечь уроки из этой истории, сформировать осознанный взгляд на нашу настоящую и будущую жизнь. и увековечить память невинных жертв – это как долг, так и обязательство. Темные дни нашей истории, ссылки, политика массовых репрессий с трагическими последствиями, политика коллективизации, проводимая Советской властью в 20-30-х годах XX века и ее последствия, ссылка кулаков, мы можем стать свидетелями многих вещей, даже если брать пример одной только Ташкентской области. Целый ряд несправедливостей привело к тому, что многие потеряли свои семьи, родину и свою собственную. Судьба невинных людей никого не интересовала.

По этим страницам нашей истории создано и исследовано большое количество историко-художественных произведений. В нашей стране ведется эффективная работа по выявлению жертв этих репрессий и изучению их судеб. В этой связи следует отметить издание 5 книг, содержащих архивные сведения о репрессированных по решению «тройки» НКВД под руководством Р.Т.Шамсутдинова. Первая книга сборника начинается разделом «Увековечивание памяти жертв репрессий в Узбекистане». Первая глава второй книги под названием «Ужасы репрессий» описывает массовые процессы советской власти в Узбекистане. Вторая глава, озаглавленная «Страшные суды тройки», содержит протоколы 20 заседаний «тройки» НКВД СССР с 10 августа по 5 ноября 1937 года. Научная информация представлена на основе архивных материалов.

Увековечить память наших предков, отдавших свою дорогую жизнь в доблестной борьбе за обеспечение независимости нашей страны, свободы и свободы нашего народа, мирной и благополучной жизни будущих поколений, репрессированных в период авторитарного режима, по изучению и популяризации их деятельности и наследия. Проводится ряд работ.

В частности, за истекший период в этом направлении были приняты важные указы и решения. Ежегодно, начиная с 2001 года, 31 августа широко отмечается в нашей стране как «День памяти жертв репрессий». Создан мемориальный комплекс «Мемориал шехидов». Ее филиалы созданы при Общественном фонде «Мемориал шехидов», Государственном музее памяти жертв репрессий, семейных образовательных учреждениях в регионах.

В этом году были построены великолепные статуи и музеи, посвященные памяти наших великих просвещенных предков, таких как Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлони, Исхакхан Ибрат, Абдурауф Фитрат, Абдулхамид Чолпон, Абдулла Кадири, открылись творческие школы. Создаются исследовательские проекты, художественные и документальные произведения, направленные на выявление имен наших соотечественников, несправедливо ставших жертвами в годы политических репрессий, изучение их наследия и доведение его до широкой общественности.

В современную эпоху, когда в мире нарастают глобальные угрозы и осознание национальной идентичности и восстановление нашей

подлинной истории важны как никогда, для государственных и общественных деятелей, науки, культуры и искусства, литературных деятелей остается актуальной задачей увековечивание имени и воспоминания конных деятелей, тысяч наших соотечественников простых профессий, воспитывать наше молодое поколение в духе любви и верности к нашей Родине и народу, на примере их мужества и силы духа.

Беспристрастное и честное изучение исторических данных в этом отношении послужит углублению понимания того, как в трудной и трудной борьбе была завоевана независимость нашей страны, необходимости сохранять и беречь нашу свободную, свободную и благополучную жизнь сегодня.

Принят Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 08.10.2020 № Ф-5598 «О дальнейшем изучении наследия жертв репрессий и дополнительных мерах по увековечению их памяти». Увековечить память наших предков, доблестно сражавшихся за независимость нашей страны, свободу и свободу нашего народа, мирную и благополучную жизнь будущих поколений, и репрессированных в период авторитарного режима, изучать и пропагандировать их проводится ряд мероприятий и наследия.

В целях ускорения беспристрастного и правдивого изучения исторической информации в этой связи данным приказом создана Республиканская рабочая группа для дальнейшего изучения наследия жертв репрессий, организации и координации увековечивания их памяти.

Основными задачами рабочей группы являются поименное установление жертв репрессий, сбор информации об их жизни и деятельности, исторических услугах, документах, хранящихся в архивах и музеях, потомках наших соотечественников, ставших жертвами репрессий, событиях углубленно зафиксировать воспоминания тех, кто знает, в том числе имена выявленных жертв репрессий, на страницах символической книги, которая будет построена в мемориальном комплексе «Мемориал шехидов» в Ташкенте, обеспечив издание мультимедиа. -томная книга «Жертвы репрессий».

Также путем налаживания сотрудничества с различными архивами, музеями, библиотеками и другими научными и образовательными учреждениями и соответствующими специалистами за рубежом, организацией научных экспедиций и на основе идеи «Человек дорог, память священна» были определены задачи организации духовно-просветительской работы.

В соответствии с распоряжением будет утверждена «Дорожная карта» по восстановлению имен жертв репрессий и увековечению их памяти.

В частности, за истекший период в этом направлении были приняты важные указы и решения. С 2001 года 31 августа широко отмечается в нашей стране как день памяти жертв репрессий. Создан мемориальный комплекс «Мемориал шехидов». Ее отделения созданы при Общественном фонде «Мемориал шехидов», Государственном музее памяти жертв репрессий, семейных образовательных учреждениях в регионах.

Были построены великолепные статуи, музеи, посвященные памяти наших великих просвещенных предков, таких как Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлони, Исхак Хан Ибрат, Абдурауф Фитрат, Абдулхамид Чолпон, Абдулла Кадири, созданы творческие школы.

Кроме того, Кабинет Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок примет соответствующее правительственное решение по реализации данных задач. При этом осуществляется сотрудничество с различными архивами, музеями, библиотеками и другими научно-образовательными учреждениями и соответствующими специалистами за рубежом, поиск и изучение существующих источников по Четелю, а также подготовка новых художественных и документальных фильмов о жертвах репрессий, мемориальных книг и выпусков. издание окаменелостей, финансирование организационной работы находят свое выражение.

История Узбекистана помнит множество событий: захват земель, кровавые конфликты, развал и развитие, но неизменным остается одно – память народа. Люди, ставшие жертвами своего времени.

Вы узнаете об уникальном музее «Мемориал жертв репрессий». Музей был создан в ноябре 2002 года с целью рассказать о предках, призывавших народ к свободе, проявивших героизм в борьбе за свободу и независимость Родины, ставших жертвами массовых политических репрессий во времена тоталитарного режима.

По данным фонда «Мемориал шехидов», в сентябре 1937 года на территории современного Узбекистана было арестовано и предано суду 10700 человек. 3613 из них были приговорены к смертной казни, а 7087 заключены в лагеря на срок от 8 до 10 лет. За период с 13 по 28 ноября было осуждено 1611 человек, тогда как в декабре 1937 года число осужденных составляло 3610 человек. Среди жертв — известные личности, учёные и писатели, такие как Абдулла Кадири, Фитрат, Чолпон.

Музей является украшением парка «Шахидлар Хиебон», расположенного в Юнусабадском районе города Ташкента.

История Узбекистана помнит множество событий: захват земель, кровавые конфликты, развал и развитие, но неизменным остается одно – память народа. Люди, ставшие жертвами своего времени. Вы узнаете об уникальном музее «Мемориал жертв репрессий». Музей был создан в ноябре 2002 года с целью рассказать о предках, призывавших народ к свободе, проявивших героизм в борьбе за свободу и независимость Родины, ставших жертвами массовых политических репрессий во времена тоталитарного режима.

Экспозиция музея включает 10 разделов:

- 1) Колонизация Средней Азии (Туркестана) Царской Россией и борьба местного населения.
- 2) Движение национального возрождения, его проявления и практические направления. Джадидистское движение в Узбекистане.
- 3) Прекращение Туркестанской автономии и начало репрессивной политики Советского государства (1917-1924).
- 4) Движение сопротивления тирании и насилию, вооруженные восстания в Средней Азии (1918-1924).
- 5) Политика «коллективизации» и «декларации» советской власти, ее трагические последствия (1930-1936 гг.).
- 6) Политические репрессии начала 1930-х годов (1929-1936 гг.).
- 7) Политические репрессии 1937-1938 гг.
- 8) Политические репрессии 1940-1950 гг.
- 9) Репрессии 1980-х годов: кампания «Хлопковая работа».
- 10) Важные исторические события, направленные на восстановление исторической справедливости, увековечивание памяти жертв репрессий, сохранение и развитие национальных ценностей в годы независимости (с 1991 года).

Первоначально здание было однокупольным и вмещало один выставочный зал. С годами музей пополнялся новыми экспонатами и новой исторической информацией. Сегодняшнее трех купольное здание состоит из 3 выставочных залов площадью 960 м², а также имеется большая терраса.

Кроме того, музей также считается научно-исследовательским учреждением. Здесь сотрудники музея – историки и ученые тщательно изучают архивные документы, связанные с историей репрессий, и

собирают фактические материалы. Через фонд музея регулярно издаются монографии, научные проекты, публицистические и художественные публикации. Предки говорили: «Без исторической памяти нет будущего», память об умерших всегда священна. Мы ценим то, что имеем, помним наших предков и наслаждаемся каждым моментом жизни.

Использованная литература:

1. Наим Каримов. Изгнание. Литературно-художественное издательство имени Гафура Гуляма. -Т. 2000 год. Страница 28.
2. Бегалиев Джавлонбек Раимназарович. (2020). ИСТОРИЧНОСТЬ XIV ХАНА. Наука и образование. 1 (6), 153-160.
3. Абдурахманова Ж. Н. (2020). Политика толерантности в Узбекистане (на примере греков). Международный журнал интегрированного образования, 2 (5), 212.
4. Тошев, СолежонАҳматжонович. (2020). Ўзбекистон совет мустамлакачиликдавритарихинингТуркиядаўрганилиши. Ўтмишга назар.2(2-махсус сон). 347- 353.
5. Mardonov, Sh., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., &Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of The Educational Cluster. International Journal of Psychological Rehabilitation, 27(07), 8104-8111.
6. J.N. Abdurakhmanova, S.B. Jumaeva, U.K. Ismailov (2020). The Importance of Shrines in The Spiritual Life and Mentality of Uzbek People // International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (09) 2389- 2398.
7. G'afforov, Y., Nafasov, A., &Nafasova, Z. (2020). From the History of the Beginning of the "Great Game". Journal of Critical Reviews, 7(11), 2798-2802.
8. Toshtemirova, S., Жолдасов, И. (2019). Білімдіадамгершіліккебаулуидеясыныңқажеттігі // "Actual problems of society, education, science and technology: status and prospects of development" collection of scientific papers of the ii international scientific-practical conference. Ақтубе. Р. 17-23.
9. Хожимаматов А. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ МУСИҚИЙ МЕРОСГА МУНОСАБАТНИ ЎЗГАРИБ БОРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНинг НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. "JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN". JURNALI VOLUME 1, ISSUE 2, 2023. JUNE.
10. Jalilova, R. (2022). TASVIRIY SAN'ATDA QALAMTASVIR TECHNOLOGIYASINI O'QITISHNING DIDAKTIK PRINSIPLARI. Scienceandinnovation, 1(C2),

11. Jalilova, R. (2022). THE DEVELOPMENT OF VISUAL ART IN PENCIL DRAWING, PAINTING, COMPOSITION AND INDEPENDENT PAINTING. Science and Innovation, 1(3),.
12. Jalilova, R. (2022). HEREDITARYDISEASES. Евразийский журнал академических исследований, 2(11),
13. Jalilova, R. Q. (2022). About identification of one model of nonstationary filtration. Математическое и компьютерное моделирование естественных и социальных проблем: материалы XVII Всерос, 131.
14. Jalilova, R. Z. (2023). Representation of Human Face, Hands, Clothes in Painting and Pencil Drawing. Texas Journal of Philology, Culture and History, 18,
15. Jalilova, R. (2023). HISTORY OF LANDSCAPE IN MIDDLE ASIAN WORKS OF ART, PHILOSOPHICAL AND AESTHETIC METHODOLOGY OF EDUCATIONAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. Science and innovation, 2(C7),
16. Achildiyeva, M. (2023). PATNISAKI ASHULANING IJTIMOIIY JARAYONDA FALSAFIY TARAQQIYOTI XUSUSIDA. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(2), 254-266.
17. Achildiyeva, M. (2023). QADIMGI DAVR CHOLG 'U SOZLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
18. Achildiyeva, M., & Mohinur, M. (2023). O 'ZBEK SAN'ATINING ZABARDAST HOFIZI JO 'RAXON SULTONOV. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
19. Achildiyeva, M., & Sabina, B. (2023). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA MUSIQIY ATAMALAR. GospodarkaiInnowacje., 34,
20. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. (2023). O 'ZBEK MILLIY BALETLARINING PSIXO-ESTETIK AHAMIYATI. Gospodarka i Innowacje., 34,
21. Ikromova, F. Y. Q., & Achildiyeva, M. (2023). XOR SAN'ATINING KELIB CHIQISH TARIXI, UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O 'RNI VA AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5),
22. Achildieva, M., & Ikromova, F. (2022). THE USE OF MAQOM METHODS IN THE OPERA" LEYLI AND MAJNUN" BY REINGOLD GLIER AND TOLIBJON SODIKOV. Science and Innovation, 1(4),

